

УДК 657

М.Ф. Журавель, здоб. ступ. PhD (ДУЖП, Житомир)

С.О. Гудзюк, здоб. ОС «магістр» (ДУЖП, Житомир)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ

В умовах сучасного ринкового середовища, коли конкуренція посилюється, а економічна та безпекова нестабільність стає нормою, питання фінансової стійкості підприємств набуває особливої важливості. Фінансова стійкість є ключовим показником, який характеризує здатність підприємства не тільки вижити, але й розвиватися в умовах військової агресії росії проти України. Від цього показника залежить також інвестиційна привабливість підприємства, що є критично важливим для його довгострокового зростання та розвитку.

Фінансова стійкість підприємства визначається як його здатність покривати зобов'язання за рахунок власних і залучених коштів, підтримувати стабільний рівень рентабельності та зростання, а також протистояти несприятливим змінам зовнішнього середовища. Теоретичні основи фінансової стійкості включають аналіз структури капіталу, ліквідності, платоспроможності та рентабельності.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства використовують такі показники, як коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт ліквідності, рентабельність активів і капіталу. Важливим етапом є також аналіз динаміки цих показників за кілька років, що дозволить виявити тенденції та зробити прогнози щодо майбутнього фінансового стану підприємства. Основними методами аналізу фінансової стійкості: вертикальний, горизонтальний, аналіз коефіцієнтів, факторний аналіз.

Таблиця 1 - Основні підходи до сутності «фінансова стійкість»

<i>Сутність фінансової стійкості</i>	<i>Критерії стійкості</i>	<i>Недоліки підходу</i>
1. Розгляд фінансової стійкості через призму аналізу платоспроможності	Здатність погасити свої зобов'язання у грошовій формі або майном компанії	Критерій перевищення фінансового важеля в структурі активу над фінансовим важелем

Продовження таблиці 1

2. Стьйкість розглядається як здатність підприємства підтримувати його фінансову безпеку	Здатність підприємства підтримувати стан захищеності	Забезпечення захищеності фінансових інтересів, досягається шляхом моніторингу індикаторів фінансової безпеки, які не завжди відповідають реальному стану
3. Визначення фінансової стійкості через рівень забезпечення ресурсами	Фінансова незалежність від зовнішніх кредиторів	Використання балансової оцінки власного і позикового капіталу
4. Підхід, заснований на аналізі джерела фінансування підприємства та його активів	Стан грошових ресурсів, що забезпечують розвиток підприємства за рахунок власних ресурсів	Логічна некоректність, так як активи в балансі представлені на певний момент, а зобов'язання були сформовані в певному періоді часу
5. Ринкова стійкість	Здатність підприємства захищати свої конкурентоспроможні переваги	Відображає ефективність підприємницької діяльності не зосереджується на визначення конкурентних переваг підприємства

Джерело: розроблено на основі [1]

Інвестиційна привабливість підприємства значною мірою залежить від його фінансової стійкості. Підприємства з високою фінансовою стійкістю здатні не лише ефективно функціонувати в умовах військової агресії росії проти України, але й привертати увагу інвесторів, забезпечуючи тим самим додаткові ресурси для свого розвитку та активно долучатись до підтримки обороноздатності країни.

Інформаційні джерела

1. Заїчко І.В. Фінансова стійкість підприємств як інструмент реалізації фінансової безпеки. *Молодий вчений*. 2019. 10 (74). С. 651-656.